

Milieu urbain et maladie infectieuse tropicale : cas de la gale a Bocabo dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

**Urban environment and tropical infectious disease: the case of
scabies in Bocabo in the district of Abidjan (Cote d'Ivoire)**

COMOE Coffie Colombe
Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Côte d'Ivoire)
colombecomoe@hotmail.fr

DOI : 10.5281/zenodo.7296333

RESUME

Dans l'espace social de Bocabo, la gale, maladie infectieuse a un impact sur les pratiques et habitudes de vie des différents acteurs concernés par cette étude et leur entourage. En effet, malgré l'existence d'équipement sanitaire, on constate la présence de cette maladie. L'objectif de cet article est de comprendre les représentations sociales liées à la gale à Bocabo, dans la commune d'Abobo. La recherche documentaire, l'observation directe ainsi que l'entretien ont été utilisés pour recueillir les données sans omettre la mobilisation de la théorie des représentations sociales en vue de l'explication du phénomène étudié. Les résultats font ressortir que la gale est perçue comme un fait anodin en dépit de sa contagiosité. Elle n'a aucune incidence sur l'arrêt de l'activité des acteurs atteints, et ce, du fait qu'elle est considérée dans l'imaginaire des populations comme une maladie non risquée.

Mots clés : Maladie infectieuse, gale, pratique sociale, perceptions sociale, Bocabo

ABSTRACT

In the social space of Bocabo, scabies, an infectious disease, has an impact on the practices and life habits of the various actors concerned by this study and their entourage. Indeed, despite the existence of health facilities, the presence of this disease is observed. The objective of this article is to understand the social representations linked to the occurrence of scabies in Bocabo, in the commune of Abobo. Documentary research, direct observation and interviews were used to collect data without omitting the mobilisation of the theory of social representations in order to explain the phenomenon studied. The results show that scabies is perceived as a harmless fact despite its contagiousness. It has no impact on the cessation of activity of the affected actors because scabies is considered in the imagination of the populations as a non-risky disease.

Keywords: Infectious disease, scabies, social practice, social perceptions, Bocabo.

1. Introduction

Selon Munyanga (2003), « l’habitat désigne l’abri qui sert à protéger l’homme et le milieu dans lequel il est implanté. Tout ce qui entoure le logement contribue à la santé de la famille et de l’individu ». C’est « la conjoncture du logement, du foyer, de l’environnement immédiat et du voisinage » (Katshekewa, 2007). Ainsi, l’habitat représente le refuge où l’individu se sent le plus en sécurité. De ce fait, ce refuge doit être entretenu pour le bien-être de celui qui y vit. En effet, l’insalubrité de l’habitat et le manque d’hygiène de vie sont souvent à l’origine de certaines maladies dont la teigne, la dartre et la gale (Batimaide, 2015 : Tra et Adoua, 2017)

Dans le cadre de cette étude, l’intérêt est porté sur la gale, maladie infectieuse due à la contamination de la peau par un acarien dénommé « *sarcoptes scabiei*, variété *hominis* ». Elle est contagieuse et se transmet dans l’immense majorité des cas par des contacts humains directs, intimes

et prolongés (cadre familial, couple). Elle est considérée comme une Infection Sexuellement Transmissible (IST) et survient par épidémies dans les collectivités médicalisées et foyers de personnes âgées, dans une population aux moyens de défense amoindris ou dans les milieux sociaux défavorisés (Collège National des Enseignants de Dermatologie, 2010-2011).

Abidjan, zone urbaine et capitale économique de la Côte d'Ivoire, n'est pas exempte de cette réalité. En effet, le quartier Bocabo dans la commune d'Abobo, sur lequel porte cette étude est un exemple illustratif de l'existence de cette maladie en milieu urbain. En dépit de l'existence des équipements sociaux de base tels que les centres de santé, les écoles et collèges, l'eau courante, l'électricité etc... les constats du terrain montrent que le milieu est insalubre avec des écoulements d'eaux usées dans les rues, le manque de système de drainage des eaux usées issues du débordement des fosses septiques dans presque tout le quartier, des caniveaux ouverts et parfois débordés d'ordures ménagères et de sachets. Aussi, avons-nous remarqué la présence de boutons sur le corps de plusieurs habitants qu'ils soient grands ou petits. Egalement, il a été constaté que les enfants marchent généralement nus pieds, sauf lorsqu'ils partent à l'école. Ces constats nous amènent à nous interroger sur les raisons de l'existence de ce genre de maladie à Bocabo malgré la présence des équipements sociaux de base. Dès lors, comment les habitants de Bocabo se représentent-ils la gale ?

2. Méthodologie

L'étude a été réalisée dans le District autonome d'Abidjan, plus précisément dans le quartier Bocabo dans la commune d'Abobo. Les raisons du choix de ce quartier comme champ d'étude sont les suivantes : d'abord, la commune d'Abobo est l'une des communes populaires que compte le District d'Abidjan. Ensuite, le quartier Bocabo est l'un des espaces sociaux les plus défavorisés de la commune d'Abobo, née de l'habitat spontané. Enfin, ce quartier présente les caractéristiques d'un ghetto marqué par l'insalubrité, d'où le nom qu'il porte signifiant en langue Malinké « abondance de déchets ». Ce choix s'est donc opéré en rapport avec la dimension symbolique et historique de ce quartier. Les personnes interviewées dans le cadre de cette étude sont les habitants du

quartier Bocabo, les personnes atteintes de la gale au sein de cette communauté, les parents des bébés malades, les responsables d'association de jeunes et de femmes. Avec elles, le mode de contraction et de contamination de la gale ainsi que la gestion de l'hygiène corporelle et environnementale ont été évoqués. Cette étude s'inscrit dans une approche qualitative. De façon pratique, elle a été réalisée du 10 au 18 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 12 personnes ressources. L'échantillon de cette étude est de type non probabiliste. Il a été conçu par la technique du choix raisonné (N'Da, 2015). Ainsi, le choix des habitants interrogés a été fait en fonction de leur ancienneté (durée de résidence dans le quartier), de leur rôle et statut au sein de la communauté, de leur vécu concernant la maladie. Au total, nous nous sommes entretenus avec 12 personnes dont 2 anciens du quartier, 2 responsables d'association de jeunes et de femmes, 5 personnes atteintes de la gale, 3 parents des bébés malades. Cette technique repose sur le jugement du chercheur, qui fait le tri des cas à inclure dans l'échantillon, répondant de façon satisfaisante à sa recherche. La théorie mobilisée dans ce travail est celle des représentations sociales qui se définit comme un ensemble d'opinions, d'informations, de valeurs et de croyances sur un objet particulier qui est l'objet de la représentation selon Jodelet (1989). Le choix de cette théorie s'est fait en fonction des perceptions qu'ont les acteurs de la gale ainsi que leur conception du concept de propreté. Il s'agit ici de montrer comment les perceptions des habitants expliquent l'existence de cette maladie au sein de Bocabo. L'analyse de contenu thématique du discours (Bardin, 2007) des enquêtés a été privilégiée dans ce travail. Les discours des enquêtés ont été analysés et interprétés dans leur contenu afin de comprendre le phénomène à l'étude. C'est-à-dire comment les représentations des habitants induisent certaines pratiques explicatives de la survenue de la gale dans leur quartier. L'étude étant qualitative, nous avons eu recours aux techniques et instruments appropriés à ce cas de figure. Ainsi, les techniques utilisées sont la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien. La recherche documentaire menée a contribué à une meilleure compréhension du sujet tout en permettant sa construction sociologique. L'observation a porté sur l'état de l'environnement (voir figures 1 et 2) et de la peau des personnes malades (voir figures 3 et 4), ainsi que les pratiques des habitants concernant l'hygiène de vie. Grâce à l'entretien semi-directif, les enquêtés

ont pu produire des discours liés à leur vécu et à leur perception du phénomène à l'étude. Les instruments mobilisés pour collecter les données de l'étude sont la grille de lecture, la grille d'observation et le guide d'entretien. La grille de lecture a permis de dresser la liste des idées retenues au cours des différentes lectures. Les comportements des habitants concernant l'hygiène de vie ainsi que leurs pratiques ont été observés à partir de la grille d'observation. Le guide d'entretien a été élaboré en fonction des objectifs de l'étude et a contribué à la compréhension et à l'analyse du phénomène grâce aux thématiques abordées.

Figure 1 : Vue d'une ruelle de Bocabo

Photo 2 : caniveau jonché d'ordure à Bocabo

Source : Enquête de terrain, janvier 2022

Figure 3 : Gale sur la main d'une adolescente

Figure 4 : Fillette atteinte de gale

Source : Notre enquête, janvier 2022

Résultats

3-1. Représentations sociales liées à la maladie

3-1-1. Acceptation du cadre de vie insalubre favorisant l'émergence de la maladie

L'appartenance à cet espace social développé par les différents acteurs, constitue la marque de l'affirmation de la propriété de cet espace à travers le développement des rapports de collaboration. Cet espace social constitue un recours face aux difficultés économiques et sociales. L'attachement des différentes catégories sociales à cet espace social malgré le caractère insalubre est une ressource de justification de leur présence. En effet, les propos de M.A. résidente du quartier et appartenant à l'association des femmes du quartier confirment cette analyse :

« Bon, le quartier est bien, c'est bon...Je trouve que le quartier est bon. Il n'y a pas de problème... Chez nous ici est bien, on s'entend bien on est tranquille ça va grâce à Dieu on n'a pas de palabre ni de problème on se connaît tous et il y a longtemps nous sommes dans le quartier donc ça va ».

L'analyse de ce discours met en évidence le déni de l'aspect insalubre de cet espace social en dépit de la présence de la gale. En effet, à Bocabo, l'ancienneté est constituée comme une ressource de justification du maintien des résidents. Elle constitue un indicateur pertinent de l'appropriation de l'espace par les individus et l'acceptation de vivre avec l'aspect insalubre de Bocabo qui participe à la prolifération

de la maladie. En outre, le statut économiquement faible de ces catégories sociales participe à leur maintien dans cet espace social et à pour incidence l'exposition des enfants aux maladies infectieuses symbolisées par la gale. Ce statut précaire des populations est partagé et s'exprime à travers les propos de S.A., mère d'un enfant de 11 mois et responsable des femmes du quartier:

« Nos maris sont pour la plupart des ouvriers qui se débrouillent chaque jour. Chaque jour c'est gagné-gagné ou perdu-perdu. Ils vont se débrouiller pour nourrir la famille. Ce n'est pas facile. Souvent, ils rentrent les mains vides. Nous les femmes sommes obligées de nourrir les enfants avec le peu qu'on va ramasser dans la rue ».

A travers ce discours, nous constatons que la mentalité des populations est liée à la précarité du quartier. Un quartier dont les populations ont un statut professionnel instable. Les conditions de vie les prédisposent à rechercher des informations sur la maladie.

3-1-2. Ignorance et absence d'information sur la maladie

Les malades et les parents des malades n'ont pas réellement d'informations concrètes sur la maladie. L'ignorance de la maladie est à l'origine de la survenue et la négligence de la gale dans cet espace social. D'ailleurs, ils ne la considèrent pas comme une maladie, comme le confirme les propos de A.I., jeune femme résidente du quartier et malade qui révèle cela en ces termes :

« Etre malade, c'est quand ça ne va pas dans ton corps, quand on a mal partout. C'est quand tu souffres dans ton corps. C'est quand tu te sens mal et tu ne peux pas te lever, tu es tout le temps couché ».

Ensuite, en ignorant l'origine des boutons qui apparaissent sur leur enfant. A cet effet, A.B., jeune dame malade et mère d'un enfant malade de 2 mois se prononce à ce propos en affirmant ceci :

« Je ne sais pas comment les boutons sont arrivés. Je ne sais pas comment il a eu ça. C'est venu comme ça...Bon je ne sais pas comment c'est venu. Je ne sais pas. Mais ça fait 1 mois que les boutons sont venus sur moi. On n'en sait rien mon enfant et moi sommes malade on a tous des boutons qui sortent sur nos corps ».

Même si ces acteurs s'organisent objectivement dans la prise en compte des soins relatifs à leur état de santé, ils ne maîtrisent pas les implications sociales de cette maladie qui fait partie intégrante de leurs habitudes sociales. On observe de ce fait, un rapport social à la maladie entretenue par les résidents de Bocabo. Il correspond à un rapport d'acceptation de la maladie par cette catégorie sociale. Il intègre la maladie dans un système (personnel) et fonctionne comme un nouveau système et avec une nouvelle identité avec ses implications sociales, économiques et environnementales.

Les populations de Bocabo développent le sentiment d'incapacité à changer et à améliorer leur condition de vie. De ce fait, aucune action n'est menée par les parents face à l'insalubrité de leur espace social. La priorité est accordée à la pratique d'activité génératrice de revenu plutôt qu'à l'assainissement de leur espace social. Elle n'amenuise pas les ressources économiques des parents et ne se sentent pas vulnérable face à cette maladie. A cet effet, la maladie n'est pas perçue comme destructrice et ne prive pas les résidents de leurs différentes activités socio professionnelles.

3-1-3. Conception systémique de la maladie

La survenue de la maladie est un événement qui touche à la fois l'individu et tout le groupe social. La maladie apparaît comme un déséquilibre dans la relation avec l'environnement social. Elle touche toutes les catégories sociales de Bocabo, comme le confirme D.B. résidante du quartier de Bocabo depuis 10 ans:

« La peau des enfants est gâtée. Si ce ne sont pas les boutons sur le corps, c'est la

teigne... Les gens ont le palu et il y'a les enfants avec les boutons, Toi-même, il faut voir les enfants. Leur corps est bizarre comme ça. Si ce n'est pas bouton, c'est teigne. On ne s'est même pas où ça quitte et puis les gens ont plein comme ça ici et en plus ce sont nos enfants qui attrape ça le plus ».

Cette maladie constitue un désordre physique, social et familial qui réorganise les rapports entre résidents et l'environnement. Pour cette catégorie sociale atteinte par cette maladie, elle constitue une forme de l'organisme dont il doit apprendre à reconnaître les aspects et lui appliquer un traitement. La maladie est vécue comme une source de limitation des actions sociales et dérégule les modes de vie de ces résidents. Elle déstabilise les rapports sociaux et constitue une source de modification de statut et des rôles au sein des différents ménages.

En effet, selon l'étude, la plupart des mères de Bocabo sont des commerçantes qui pratiquent leurs activités hors de la commune d'Abobo. De ce fait, elles sortent tôt de la maison (entre 5h et 5h 30 min), pendant que les enfants sont encore au lit. Elles laissent les instructions concernant la gestion de la maison à la fille aînée qui est généralement adolescente afin qu'elle s'occupe de tout, y compris de ses frères et sœurs.

3-2. Pratiques sociales des acteurs

3-2-1. Inaction des autorités municipales et des associations de quartier face à l'insalubrité du quartier ;

Les eaux de ruissellement, les marres insalubres observées à Bocabo conduisent à la dégradation de l'environnement et la prolifération de multiples agents pathogènes dont principalement ceux qui occasionnent l'apparition des boutons sur la peau des enfants. Cette situation d'insalubrité vécue par ces différentes populations ne semble pas attirer l'attention des autorités municipales. En effet, la position de L.I., résidente du quartier depuis 20 ans et membre de l'association des femmes de Bocabo rejoint la position du discours précédant sur l'inaction des autorités municipales:

« Moi je n'ai pas encore vu ça, la mairie ne vient pas ici. Peut-être que c'est en haut là-bas quand il y a élection sinon en bas ici, je ne les ai pas encore vu... On ne voit pas les gens de la mairie. Ils ne sont jamais venus ici... Concernant la mairie, je ne vois pas ce qu'ils font. Non, la mairie ne fait pas de campagne ici, nous ne représentons rien pour eux. Ils n'ont rien à gagner dans le quartier ici ».

Les résidents du quartier soucieux de cette insalubrité et des risques d'exposition aux agents pathogènes qu'elle induit ont entrepris des mesures d'assainissement pour résoudre cette situation. En effet, face à la survenue de l'épidémie dans l'espace social de Bocabo et à l'inaction des autorités municipales et des associations de quartier, les résidents ont décidé d'entretenir leur environnement par des actions communautaires. Les propos de A.I., résidente du quartier de Bocabo et malade illustrent ces faits en ces termes :

« Ce sont les jeunes-là qui se mettent ensemble pour nettoyer souvent ... Ils se mettent en groupe et ils arrangent les coins où l'eau coule... Ce sont les grand-frères-là qui font ça. Ils essaient d'arranger souvent parce que nos autorités-là ne font rien et si nous les jeunes précisément nous jeunes garçons ne nous aide pas cela va être compliqué et nous tous ici au quartier allons tomber malade si on ne fait rien ».

Toutefois, en dépit des conditions de vie difficiles dans cet espace social, les différents résidents affichent une attitude loin d'être passive. Ils se caractérisent au contraire comme s'inscrivant dans une logique de sortir, de par leurs propres actions, des situations de vulnérabilité ainsi présentées. Dans cette perspective, la prise en charge de leur environnement social et

physique se présente comme une capacité de résilience face à l'apparition de cette maladie dans leur espace social.

3-2-2. Choix du traitement traditionnel comme moyen thérapeutique

Face à l'apparition de la gale dans cet espace social, on constate le non-respect des conseils et recommandations du personnel par les parents malades et les enfants malades. En effet, ces acteurs adoptent des comportements contraires aux différentes consignes médicales et privilégient les traitements traditionnels. Dans certains cas, il est observé l'inaction des parents qui ne suivent aucun traitement et adoptent une attitude laxiste. A cet effet, D.O. mère de plusieurs enfants malades soutient cette analyse à travers leur inactivité face à la survenue de la maladie :

« Je ne mets rien dessus, cette fois, comme je ne suis pas parti à l'hôpital, je n'ai rien mis dessus...Je ne mets rien dessus. J'attends si j'ai de l'argent pour payer l'ordonnance...C'est huile de graine que je mets dessus depuis là ».

Le refus de se conformer à la médecine moderne dans le traitement de la maladie, traduit la représentation dépréciative de la médecine moderne face à cette maladie et la négligence des parents dans les pratiques de soins. En effet, l'ensemble des enquêtés se présentent comme vivant une situation familiale précaire dans laquelle les parents sont caractérisés par une insuffisance de revenu économique. Une situation qui traduit une prise en charge problématique de la part des différents malades. A cet effet, le malade décrit son état à partir de l'inactivité que cela engendre et évoque les implications de la maladie par rapport à la modification de son mode de vie et de son identité sociale qu'il juge dans le cas de la gale comme n'étant pas une urgence sanitaire. De ce fait, les parents se tournent vers l'automédication, qui est un recours facile à adopter pour les parents et est à base de remèdes traditionnels.

3-3. Non engagement des parents dans la gestion de la maladie

Le non-engagement des parents dans la gestion de la maladie se matérialise à travers leur absence dans la prise en charge de leur enfant. Les enfants ne prennent généralement pas de bains avant de se rendre à l'école. Ils ne se lavent pas les mains avant de consommer les aliments et ils se promènent pieds et torse nus. Leurs vêtements ne sont pas toujours propres. Dans certains cas, c'est à la voisine ou à la fille aînée de la voisine que les enfants sont confiés durant toute la journée, à qui la mère remet l'argent du déjeuner qu'ils prendront à leur retour de l'école. De ce fait, ces parents ne suivent pas de traitement médical lorsque les boutons apparaissent comme ils le font dans le cas des autres maladies comme le paludisme. Cette analyse est confirmée par les propos de F.A., résidente du quartier et mère d'un bébé malade de 10 mois en ces termes:

« Cette fois, comme je ne suis pas parti à l'hôpital, je n'ai rien mis dessus... je ne mets rien dessus... Bon je ne suis pas allée à l'hôpital et je n'ai pas fait indigénat aussi... On ne nous a pas envoyé à l'hôpital donc je n'ai rien mis pour l'instant j'attends ».

L'apparition de la maladie dans cet espace social, ne remets pas en cause les habitudes et les pratiques des parents. En effet l'apparition de la maladie ne modifie pas les comportements des parents qui continuent à adopter les mêmes pratiques avant et après l'apparition de la gale. Les parents ne se privent pas de la pratique de leurs différentes activités économiques et sociales. De ce qui précède, il ressort que pour ces derniers, dès lors qu'ils continuent à mener leurs activités, ils ne sont pas malades. Face à la maladie, les parents ne culpabilisent ni le malade ni la famille.

DISCUSSION

Les résultats obtenus montrent que l'existence de la gale dans le quartier de Bocabo est liée aux perceptions que les acteurs ont du concept de la maladie et aux pratiques d'hygiène adoptées par les différentes catégories sociales.

Abordant les perceptions liées à la maladie, Herzlich (1984) et Augé (2002) postulent qu'elle constitue une forme élémentaire de l'événement au même titre que la naissance ou la mort. Pour ces auteurs, tous les événements biologiques individuels dont l'interprétation n'impose pas le modèle culturel est immédiatement social. La maladie est d'abord un fait social : sa nature et sa distribution sont différentes selon les époques, les sociétés et les conditions sociales.

Audibert et Van Roodenbeke (2005) dans une étude des itinéraires thérapeutiques au Mali ont montré que partout dans le monde l'automédication est le plus souvent le premier recours. C'est une décision facile qui peut être prise au niveau de l'individu ou de son entourage immédiat (ex : la mère de l'enfant). Cette automédication peut être à base de remèdes traditionnels (souvent disponibles dans la nature) ou de médicaments modernes si ceux-ci sont faciles d'accès. En cas d'échec, l'individu consulte un thérapeute extérieur choisi parmi l'ensemble des recours thérapeutiques disponibles dans l'environnement. Les recours disponibles sont généralement multiples entre autres, le secteur traditionnel (guérisseurs, herboristes, marabouts, sorciers, féticheurs...), le secteur informel (colporteurs de médicaments, injecteurs, secouristes, personnel de santé agissant en « privé » ...).

En effet, mettant en évidence l'impact de la maladie sur le vécu des populations, Andoh (2015 : 63) aborde les perceptions que les acteurs se font des maladies chroniques en qualifiant ces pathologies de « maladie métier ». La maladie devient métier *« lorsque la personne est atteinte d'une maladie grave et organise sa vie autour de la maladie, va mettre tous les moyens pour lutter contre la maladie. L'accent est donc mis sur la lutte active du malade. La maladie métier se caractérise aussi par l'acceptation de la maladie. Le patient s'estime en mesure de participer au processus de guérison et voit dans ses rapports avec le médecin un échange et une coopération »*.

Identifiant les déterminants de l'apparition de ces maladies infectieuses, Wilcox et Colwell (2005), affirment que l'accroissement démographique, combiné à l'augmentation de la consommation des ressources et de la production de déchets, provoquent un changement environnemental régional, reflété par les tendances en matière d'utilisation des terres et les variations du couvert forestier. Bien que le déroulement varie d'une région à l'autre, l'apparition de ces pathologies s'explique aussi selon ces

auteurs à travers l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture (y compris la production et la distribution de produits alimentaires) et l'altération des habitats forestiers.

Concernant les pratiques et habitudes des acteurs, selon Chen et *al.* (2008) plusieurs comportements ou habitudes de vie favorisent l'émergence ou la réémergence des agents infectieux. Elles sont par exemples, les habitudes sexuelles plus ouvertes, l'usage de drogues injectables et le partage d'aiguilles, l'augmentation des voyages particulièrement vers des destinations exotiques qui mettent l'hôte en contact avec des agents contre lesquels il n'est pas immunisé. Les phénomènes migratoires qui permettent l'introduction de populations non immunes dans de nouveaux environnements y participent également. Elles sont l'expression selon les auteurs des représentations autochtones de la maladie, des comportements culturels et les réactions individuelles relatifs à l'hygiène.

Poursuivant dans cette logique argumentative, Lepout et Guégan (2011) identifient un ensemble d'éléments environnementaux qui justifient cette situation. En effet, pour ces auteurs, les changements de l'environnement physique qui amènent un déséquilibre dans les écosystèmes peuvent être d'origine naturelle (sécheresse ou inondation, par exemple) ou anthropique (déforestation ou reforestation, changement climatique, intensifications agricoles ou de l'élevage, pollution et effet de serre). Par divers mécanismes, les perturbations qui s'ensuivent créent des conditions propices à l'introduction et à la propagation d'agents infectieux.

Pour Salluzzo et *al.* (2004), l'industrialisation et l'urbanisation avec pour corollaire l'augmentation de la densité de la population entraînent la détérioration des mesures d'assainissement (accès à l'eau potable, réseau d'égout, collecte des déchets), favorisant ainsi l'émergence des infections.

Gessain et Manuguerra (2006) quant à eux postulent que l'émergence ou la réémergence d'agents infectieux peut être facilitée par un système de surveillance déficient dans sa structure même ou en raison de la baisse de vigilance de ses intervenants, du fait des délais accrus pour reconnaître le signal et pour mettre en œuvre les mesures de contrôle permettant d'en limiter l'impact.

CONCLUSION

L'étude sur les représentations sociales liées à la gale à Bocabo a mis en relation les rapports entre les perceptions des acteurs de la maladie et les différentes pratiques face à la maladie et qui justifient la présence de la gale dans cet espace social. La faiblesse du statut social de ces catégories sociales, de leur revenu économique participe à leur maintien dans cet espace social insalubre et à pour incidence l'exposition des enfants à la gale. Face à cette situation, la priorité est accordée à la pratique d'activité génératrice de revenu plutôt qu'à l'assainissement de leur espace social et la prise en charge médicale des enfants malades. De ce fait, les parents se tournent vers l'automédication, moins contraignante, et qui ne constitue pas un frein à leurs différentes activités socioprofessionnelles. Cependant, face à l'inaction des autorités municipales et des associations communautaires et aux risques encourues par les différentes populations du quartier, certaines catégories d'acteurs ont décidé de l'assainissement de leur espace social pour éviter une crise sanitaire.

Références bibliographiques

Andoh T, 2015, « *L'objet scientifique de la sociologie : l'exemple de la santé et de la maladie* », Les Annales du LAASSE n°01-2015, pp 52-68.

Augé M., 1984, « *Ordre biologique, ordre social : la maladie, forme élémentaire de l'événement* », in Augé M. & Herzlich C., eds, *Le sens du mal*, Paris, Editions des Archives contemporaines pp 35-81.

BARDIN Laurence (2007), *L'analyse de contenu*, Paris, PUF, Collection Quadrillage, 291 p.

Bargès A, 2008, « *Anthropologie et sociologie associées au domaine de la maladie et de la médecine* », Sciences humaines en médecine (Introduction aux), Ellipses, pp 131-205.

Collège des universitaires de Maladies Infectieuses et Tropicales, 2016, *ePILLY trop Maladies infectieuses tropicales*, Editions Alinéa Plus, 25e édition, 648 p, ISBN 978-2-916641-64-5.

Collège National des Enseignants de Dermatologie, 2010-2011, *Support de Cours*, Université Médicale Virtuelle Francophone, 17p.

Milieu urbain et maladie infectieuse tropicale COMOE Coffie Colombe

Gessain A et Manuguerra J-C, 2006, *Les virus émergents*, PUF, Paris, p. 35.

Herzlich C., 1969, « *Santé et maladie, Analyse d'une représentation sociale* ». Annales, Economies, Sociétés, civilisations, volume 24, n°6, pp 1519-1591.

JODELET Denise, 1989, *Folie et représentations sociales*, 2eme édition, Paris, Presses Universitaires de France, 400 p.

KATSHEVAKEVA Banza Rex, 2007, *Perception du risque lié à l'habitat insalubre en milieu urbain*, université de Lubumbashi, Médecine et Biologie.

Leport C et Guégan J-F, 2011, « *Les maladies infectieuses émergentes : état de la situation et perspectives* », Collection Avis et rapports, université d'Artois, et GERES, Paris, pp 1-209.

Morand S et Figuié M, 2016, « *Émergence de maladies infectieuses, Risques et enjeux de société* », Éditions Quæ, 2 ISSN : 2115-1229, pp 1-139

MUNYANGA M., 2003, *Éléments de la santé publique*, Note de cours, École de Santé Publique, Université de Kinshasa.

Saluzzo J-F, Vidal P et Gonzalez J-P, 2005, « *Les virus émergents* », IRD-Éditions, Paris), pp. 8-9

TRA Fulbert & ADOUA Elisabeth (2017), « *Problématique de l'entretien durable de l'habitat social à SOGEFIHA (Abobo-Côte d'Ivoire)* », Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3, ISSN 2521-2125, pp 196-208.